

Competencias docentes de mayor impacto desde la perspectiva de los estudiantes de nivel superior

B. Sandoval González^{1*}, M.P. Hernández Beltrán¹, S. Espinoza Morales¹, C.L.E. Villa Arias¹, N.T. Luna Vázquez²

¹Departamento de Ciencias económico administrativas, Instituto Tecnológico de Tepic, Av. Tecnológico No. 2595, Fracc. Lagos del Country, C.P. 63175, Tepic, Nayarit, México

²Departamento de Desarrollo Académico, Instituto Tecnológico de Tepic, 63175, Tepic, Nayarit, México
[*bsandoval@ittec.edu.mx](mailto:bsandoval@ittec.edu.mx)

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

A través de este estudio de tipo diagnóstico y exploratorio se obtuvo la apreciación de las competencias del perfil docente que los estudiantes consideran de mayor importancia o impacto para su formación profesional, la muestra estuvo constituida por 258 estudiantes avanzados en el nivel superior de todas las carreras que oferta una Institución de Educación Superior pública en México, lo anterior en el periodo enero-junio 2019. Los resultados muestran una valoración predominante de los estudiantes sobre las competencias de dominio de conocimientos de los profesores; en segundo lugar competencias de índole personales como motivación y comunicación; y en tercer lugar relacionadas con las competencias pedagógicas y tecnológicas.

Palabras clave: Perfil docente, estudiantes, evaluación docente, desempeño docente

Abstract

Through this diagnostic and exploratory study we obtained the appreciation of the competences of the teaching profile that the students consider of greater importance or impact for their professional formation, the sample was constituted by 258 advanced students in the superior level of all the careers that a public higher education institution offer in Mexico, the previous thing in the period January - June 2019. The results show a predominant evaluation by the students of the knowledge mastery skills of the teachers; secondly, personal skills such as motivation and communication; and thirdly, pedagogical and technological skills.

Key words: Keywords: Teacher profile, students, teacher evaluation, teacher performance

Introducción

La evaluación de la efectividad de la docencia es un aspecto que se considera fundamental en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior; determinar la calidad con que se llevan a cabo determinadas funciones docentes es esencial, por lo tanto la evaluación del desempeño se ha convertido en una herramienta importante en la toma de decisiones, sin ella no es posible detectar las áreas de oportunidad o mejora, ni las fortalezas para reconocer de alguna manera la eficacia de un proceso, o como en este caso del actuar docente. Sin embargo, resulta complejo establecer lo que significa ser un buen profesor para poder evaluarlo, debido a que no existe un acuerdo teórico y práctico para definir su constructo; en lo que sí hay claridad es respecto a que la evaluación en su carácter formativa debe orientar la mejora de la calidad de la enseñanza [1].

Arámburo y Luna [2] mencionan que en México se reporta el uso de los cuestionarios de apreciación estudiantil como la estrategia privilegiada para evaluar el desempeño docente, exponen que el 98% de las instituciones encuestadas la utilizan, de ellas, 86% evalúa mediante este medio al total de la población de docentes y 12% los

usa para evaluar a una muestra de profesores. Sin embargo, existe muy poca investigación al respecto del uso de la información que se arroja.

Pacheco, et al [3] señalan que el diseño y empleo de instrumentos pertinentes y útiles constituye un reto en la evaluación del desempeño docente, porque los instrumentos deben elaborarse con base en los perfiles de la docencia de las instituciones, es decir se debe tomar en cuenta el contexto de la institución así como el modelo educativo vigente.

A través de diversas investigaciones y experiencias de evaluación se ha logrado identificar aspectos comunes que definen el perfil de un buen docente entre los que destacan el dominio de los conocimientos de las asignaturas que se imparten, los métodos y estrategias de enseñanza, el compromiso del docente en el escenario educativo y la relación que establece con los estudiantes [3].

De acuerdo con Rueda [4], es muy difícil que las competencias docentes puedan ser las mismas para todas las instituciones escolares, independientemente del nivel educativo que se trate, ya que las competencias dependerán de los contextos específicos de las instituciones y sus características. Sin embargo, a pesar a esta complejidad reconoce que la evaluación de las competencias representa algunas ventajas respecto de las evaluaciones tradicionales; como que facilita que se adopten un mayor rango de cualidades en su descripción, destacan abiertamente lo que deben hacer los profesionistas competentes y lo que se espera de ellos, especifican metas más claras para los formadores y clarifican las expectativas a los aprendices. De igual manera proporcionan bases para elaborar procedimientos más sólidos de evaluación de las habilidades profesionales y obligan a la clarificación de qué, para qué y cómo se hará la evaluación [4].

En el Tecnológico Nacional de México (TecNM) se cuenta con un instrumento de evaluación docente a través del cual los estudiantes evalúan el desempeño de sus maestros. Las competencias vigentes del perfil docente declaradas y definidas en el Cuestionario de Evaluación del Desempeño Docente (CEDD) con enfoque en competencias [5], son las siguientes:

Disciplina: Domina los principios, fundamentos y conceptos de la disciplina que imparte en el curso.

Planificación del curso: Planifica con precisión y detalle el proceso de aprendizaje, con base en la naturaleza de los contenidos, las características de los estudiantes y el perfil del curso y de la carrera.

Diseño de ambientes de aprendizaje: Crea ambientes, espacios y climas donde los estudiantes aprenden con eficacia y gusto.

Estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje: Usa estrategias, métodos y técnicas efectivas de aprendizaje.

Motivación: Estimula el interés de los estudiantes por un aprendizaje efectivo.

Evaluación del aprendizaje: Desarrolla sistemas, estrategias y criterios de evaluación que apoyan y favorecen el aprendizaje de los estudiantes.

Comunicación: Usa y favorece las diferentes formas y medios de expresión para establecer una comunicación genuina entre los actores del proceso de aprendizaje.

Gestión del curso: Es responsable y equitativo en las actividades relacionadas con el curso.

Tecnologías de la información y de la comunicación: Integra, con responsabilidad, el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de aprendizaje.

Así mismo se añade en el cuestionario una dimensión relacionada con la satisfacción general.

Como parte de un estudio más extenso sobre el análisis de la evaluación del desempeño docente en el Instituto Tecnológico de Tepic; este documento reporta cuáles son las competencias del perfil docente que los estudiantes consideran de mayor impacto o aporte para su formación profesional. Lo anterior con la finalidad de generar discusiones y aportaciones en el contexto institucional acerca de las competencias del perfil docente, la práctica docente y el proceso de evaluación del desempeño docente; tomando en cuenta la perspectiva de los estudiantes acerca de lo que ellos valoran como más importante en un buen profesor.

Metodología

Este estudio se proyectó de manera diagnóstica y exploratoria, trasversal y no experimental.

Para recabar la opinión de los estudiantes sobre las competencias de mayor importancia para ellos, se diseñó un cuestionario estructurado en tres apartados, en la primera parte de les pidió a los estudiantes que ponderaran la importancia de tres tipos de competencia: A. Habilidades personales del profesor: como comunicación, empatía, motivación, liderazgo, comportamiento ético, B. Habilidades técnico- pedagógicas del profesor como planeación del curso, manejo de estrategias didácticas y uso de tecnologías y C. Dominio de los conocimientos, experiencia profesional del docente, capacidad de vincular la teoría con la práctica. En el segundo apartado se les solicitó ordenaran la importancia de cada una de las nueve competencias que evalúa el CEDD del Instituto antes mencionadas; a éstas se añadió una descripción para facilitar su interpretación y entendimiento. Y en la tercera parte del cuestionario se añadió una pregunta abierta, donde se les pidió a los estudiantes que escribieran tres características de los mejores profesores que hayan tenido a lo largo de su trayectoria escolar y hayan impactado en su formación profesional.

Se seleccionó una muestra estratificada por carrera, constituida por 258 estudiantes inscritos en el octavo semestre en el periodo enero-junio 2019, en alguno de los once programas de nivel licenciatura que oferta el Instituto Tecnológico de Tepic: Arquitectura, Lic. en Administración, Ing. en Gestión Empresarial, Ing. Química, Ing. Bioquímica, Ing. Industrial, Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. Mecatrónica, Ing. en Sistemas Computacionales e Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Los cuestionarios se codificaron por carrera y las respuestas se concentraron en una base de datos en Excel.

Se realizaron tablas para identificar la popularidad de las respuestas, en el caso de las preguntas donde se solicitó elegir un orden de importancia de las respuestas propuestas.

En la pregunta abierta donde se le solicitó al estudiante nombrar tres características de los mejores profesores, se realizó un análisis mediante el software Nvivo de investigación cualitativa para identificar las palabras más frecuentes.

Resultados y discusión

En la primera parte del cuestionario aplicado donde se les solicitó a los estudiantes enumerar del 1 al 3 a estos grupos de competencias docentes: Habilidades personales, Habilidades técnico-pedagógicas y Dominio de conocimientos; según consideraron que contribuyeron más a su formación profesional, indicándole que el número 1 significa mayor impacto, 2 regular impacto y 3 menor impacto.

Como resultado se obtuvo, que el 54.65% de los estudiantes de la muestra coincide en ubicar Dominio de conocimientos en primer lugar como la competencia de mayor impacto, un 36.18% de estudiantes coincide en ubicar como competencia de regular impacto a las Habilidades personales, y en un porcentaje mayor de coincidencia con un 49.80% ubica en tercer lugar las Habilidades técnico-pedagógicas como las de menor impacto. Todas las ponderaciones obtenidas se pueden apreciar en la tabla 1.

Tabla 1. Nivel de importancia de los grupos de competencias docentes que los estudiantes consideran para su formación profesional.

Lugar	Competencias relacionadas con Habilidades personales	Competencias relacionadas con Habilidades técnico-pedagógicas	Competencias relacionadas con el Dominio de conocimientos
1º.	28.68%	16.66%	54.65%
2º.	36.18%	33.46%	30.35%
3º.	35.13%	49.80%	15.08%

En la segunda parte del cuestionario se les solicitó a los estudiantes que enumeraran del 1 al 9 cada una de las competencias docentes que contempla el CEDD, con la indicación de que el número 1 es la competencia que consideran de mayor importancia y el 9 significa la menor importancia, sin poder repetir algún valor numérico. En el cuestionario se añadió la definición de cada competencia para su mayor comprensión.

La respuesta más popular como la competencia de mayor importancia, ubicada en el número 1, es Dominio de la asignatura con 134 asignaciones, en segundo lugar de popularidad en este rango de importancia es Comunicación con 34 asignaciones, en el tercer lugar se ubica Estrategias, Métodos y técnicas con 23 asignaciones, en cuarto lugar Planificación del curso con 21 asignaciones al igual que Motivación con el mismo puntaje; y las competencias menos populares para este rango son Ambientes de aprendizaje con 12 asignaciones, Evaluación con 8, Gestión del curso con 3 y Tecnologías de la información y comunicación con 2 asignaciones.

A continuación, para su análisis y mayor representatividad, la información se presenta en la Tabla 2, se incluyen todas las asignaciones por rango de importancia de cada una de las competencias consideradas en el CEDD.

Tabla 2. Nivel de importancia de las nueve competencias docentes ponderadas por los estudiantes

Competencia docente	Rango de importancia									Total
	1 Más	2	3	4	5	6	7	8	9 Menos	
Dominio de la asignatura	134	55	18	27	6	7	5	2	4	258
Planificación del curso	21	32	62	37	28	28	16	19	15	258
Ambientes de aprendizaje	12	24	22	27	43	26	41	30	33	258
Estrategias, métodos y técnicas	23	44	46	42	43	27	18	13	2	258
Motivación	21	35	43	36	30	33	25	24	11	258
Evaluación	8	15	18	28	38	51	44	29	27	258
Comunicación	34	45	33	38	36	31	23	12	6	258
Gestión del curso	3	3	5	10	15	20	40	59	103	258
Tecnologías de la información y comunicación	2	5	11	13	19	35	46	70	57	258
Total	258	258	258	258	258	258	258	258	258	

A manera de resumen de este ítem se resalta lo siguiente: las competencias de mayor importancia son Dominio de la asignatura, Comunicación y Estrategias, métodos y técnicas; como menos importantes se encuentran Gestión del curso, Tecnologías de la información y comunicación, y Ambientes de aprendizaje; en una posición intermedia se pueden mencionar a Planificación del curso, Motivación y Evaluación.

En la tercera parte del cuestionario se les requirió a los estudiantes que mencionaran tres características generales de los mejores profesores que han tenido a lo largo de su trayectoria escolar en el Instituto Tecnológico de Tepic y que haya impactado en su formación profesional. En la figura 1 se muestra una nube de palabras representativa. Para lo anterior fueron eliminadas las palabras vacías y agrupadas las palabras similares y en la tabla 3 se presentan las 20 palabras más frecuentes en las respuestas de los estudiantes.

Figura 1. Palabras de mayor coincidencia, en las características generales de los mejores profesores que han tenido los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar.

Tabla 3. Palabras de mayor coincidencia, en las características generales de los mejores profesores que han tenido los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar.

Palabra	Longitud	Conteo	Porcentaje ponderado (%)	Palabras similares
Dominio	7	82	4.75	Dominio, dominan
Conocimiento	12	56	3.24	Conocimiento, Conocimientos
Tema	4	56	3.24	Tema, Temas
Materia	7	52	3.01	Materia, Materias
Motivación	10	50	2.90	Motivación
Comunicación	12	42	2.43	Comunicación
Responsable	11	39	2.26	Responsable, responsabilidad
Aprendizaje	11	38	2.21	Aprendizaje, Aprendizajes, aprender
Asignatura	10	31	1.80	Asignatura, Asignaturas
Práctica	8	30	1.74	Práctica, Prácticas
Experiencia	11	25	1.45	Experiencia, Experiencias
Ambiente	8	17	0.98	Ambiental, Ambiente
Enseñar	7	17	0.98	Enseñar
Interés	7	17	0.98	Interés
Confianza	9	15	0.87	Confianza
Explicar	8	15	0.87	Explicar
Dudas	5	13	0.75	Duda, Dudas
Empatía	7	13	0.75	Empatía
Profesional	11	13	0.75	Profesional
Teoría	6	13	0.75	Teoría

Este apartado confirma que las competencias de mayor aprecio por los estudiantes son las de Dominio del tema o conocimientos, después de las primeras palabras asociadas a esta competencia, siguen Motivación y Comunicación como competencias sobresalientes en los mejores profesores desde su punto de vista; posteriormente aparecen de manera frecuente las palabras Responsable, Aprendizaje, Práctica y Experiencia como rasgos sobresalientes.

Los resultados obtenidos son congruentes con lo que otros estudios han señalado [3] en relación a las competencias del perfil de un buen docente; el dominio de conocimientos es sin lugar a dudas una competencia muy importante para los estudiantes del Instituto, dado el nivel que estudian y la preparación que esperan recibir; después de ésta, son valoradas por los estudiantes las competencias personales del profesor, relacionadas con la motivación y la comunicación; y de las competencias pedagógicas el uso de estrategias y métodos de aprendizaje.

En otro sentido, el hecho de encontrar una valoración predominante de la competencia Dominio de conocimientos, pudiera reflejar que tanto la práctica docente como el estilo de estudiante sigue siendo tradicional, a pesar de tener implementado en el Instituto un modelo educativo basado en competencias, se sigue preponderando el conocimiento o los temas; ya que las valoraciones que hace el estudiante del profesor son un reflejo de su práctica docente y por supuesto de los valores con los cuales el estudiante juzga y aprecia su entorno.

Trabajo a futuro

Se sugiere realizar este estudio con población de estudiantes de menor grado de avance académico para comparar sus apreciaciones respecto a las competencias docentes de mayor impacto o importancia, y determinar si el grado que cursa el estudiante influye en esta apreciación. Por otro lado, es importante realizar estudios entorno al conocimiento, significancia y práctica del modelo educativo por competencias de los profesores para obtener un diagnóstico e implementar acciones de capacitación, con la finalidad de fortalecer sus competencias docentes. Así mismo, es importante realizar estudios que consideren la propia percepción de los profesores dentro del análisis del contexto institucional de las competencias del perfil docente.

Conclusiones

Existe un aprecio importante por parte de los estudiantes sobre la competencia docente relacionada con el Dominio de conocimientos, lo cual en alguna medida pronosticaría un desempeño sobresaliente del profesor; asociada con otras competencias como Comunicación y Motivación.

Definir las competencias del perfil docente es un proceso complejo que debe incluir las perspectivas tanto de los docentes, estudiantes y administradores, así como considerar el Modelo educativo bajo el cual se desarrolla la práctica docente. Es un acierto contar con un instrumento de evaluación del desempeño docente que esté basado en el perfil docente; sin embargo, se deben considerar otras variables como la naturaleza de la disciplina y el contexto bajo el cual se desarrolla un curso en el proceso de evaluación. Hoy en día el contexto en el cual nos encontramos debido a la contingencia sanitaria nos obliga a ofertar educación a distancia, y serán nuevas competencias docentes las que demanden y valoren nuestros estudiantes, las cuales se deben considerar en el perfil docente tanto para la capacitación y adiestramiento de competencias de índole tecnológicas para los profesores como para la evaluación de la calidad de la enseñanza en este nuevo contexto.

Referencias

- [1] F. J. Tejedor, "Evaluación del desempeño docente," *Rev. Iberoam. Evaluación Educ.*, vol. 5, no. 1e, 2012.
- [2] V. Arámburo Vizcarra y E. Luna Serrano, "La influencia de las características, profesor y del curso en los puntajes de evaluación docente," *Rev. Mex. Investig. Educ.*, vol. 18, no. 58, pp. 949–968, 2013.

- [3] M. L. del C. Pacheco Cámara, I. Ibarra Bocardo, M. E. Iñiguez Galindo, H. Lee García, and C. V. Sánchez, "The evaluation of teacher's performance in higher education," *Rev. Digit. Univ.*, vol. 19, no. 6, Sep. 2018.
- [4] M. Rueda, "La evaluación del desempeño docente: consideraciones desde el enfoque por competencias," *Rev. Electrónica Investig. Educ.*, vol. 11, no. 2, 2009.
- [5] DGEST. Dirección General de Educación Superior Tecnológica., "Cuestionario de evaluación del desempeño docente versión alumnos." 2013.